

SOTSIAL HAYOT, IJTIMOYIY MUNOSABATLAR VA SOTSILOGIYA

Nozanin Saidova

O'zbekiston Milliy universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti Sotsiologiya yo'nalishi 1-kurs talabasi

saidovan297@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14497588>

Annotatsiya. Ushbu maqolada sotsial hayot, ijtimoiy munosabatlar va sotsiologiya fanining jamiyatdagi ahamiyati tahlil qilingan. Insonlar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarning turli shakllari, ularning jamiyat barqarorligiga ta'siri va ularni boshqarishda ijtimoiy institutlarning roli yoritilgan. Shuningdek, sotsiologiyaning nazariy va amaliy jihatlari, jamiyat muammolarini aniqlash va hal qilishdagi hissasi ko'rib chiqilgan. Mazkur maqola sotsial hayotning muhim omillari va ularni o'rganish vositalariga qiziqqan o'quvchilar uchun mo'ljallangan.

Kalit so'zlar: sotsial hayot, ijtimoiy munosabatlar, sotsiologiya, jamiyat, ijtimoiy institutlar, ijtimoiy rollar, hamkorlik, raqobat, ziddiyat, ijtimoiy barqarorlik.

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО В СОЦИОЛОГИИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВО

Аннотация. В данной статье анализируются социальная жизнь, общественные отношения и роль социологии в обществе. Рассматриваются различные формы социальных отношений, их влияние на стабильность общества и роль социальных институтов в их регулировании. Также исследуются теоретические и практические аспекты социологии, ее вклад в выявление и решение общественных проблем. Статья предназначена для читателей, интересующихся ключевыми аспектами социальной жизни и методами их изучения.

Ключевые слова: социальная жизнь, общественные отношения, социология, общество, социальные институты, социальные роли, сотрудничество, конкуренция, конфликт, социальная стабильность.

GENDER EQUALITY IN SOCIOLOGY AND ITS IMPACT ON SOCIETY

Abstract. This article analyzes social life, social relationships, and the role of sociology in society. It examines various forms of social interactions, their impact on societal stability, and the role of social institutions in regulating these relationships. Theoretical and practical aspects of sociology, as well as its contribution to identifying and solving social issues, are also explored. This article is intended for readers interested in the key aspects of social life and methods for studying them.

Keywords: social life, social relationships, sociology, society, social institutions, social roles, cooperation, competition, conflict, social stability.

Kirish. Sotsial hayot insoniyatning eng asosiy xususiyatlaridan biri bo'lib, u odamlarning jamiyatdagi kundalik faoliyati va o'zaro munosabatlaridan tarkib topadi. Inson o'z ehtiyojlarini qondirish, maqsadlariga erishish va ijtimoiy barqarorlikni saqlash uchun turli xil ijtimoiy aloqalar o'rnatadi. Ushbu munosabatlar jamiyatning rivojlanish mexanizmi sifatida namoyon bo'lib, ular ijtimoiy institutlar orqali tartibga solinadi va rivojlanadi.

Sotsiologiya fani ijtimoiy hayotning ana shu jarayonlarini chuqur o'rganish va tahlil qilishni maqsad qilgan. Ushbu fan yordamida insonlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir, jamiyatdagi ijtimoiy muammolar va ularning yechimlarini aniqlash imkoniyati yaratiladi. Mazkur maqola sotsial hayotning mohiyati, ijtimoiy munosabatlarning o'ziga xos jihatlari hamda sotsiologiyaning amaliy ahamiyati haqida fikr yuritishga bag'ishlangan.

Sotsial hayotning mohiyati

Sotsial hayot insonning jamiyatdagi faoliyati va o'zaro munosabatlaridan tarkib topadi. Bu hayot jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va siyosiy jabhalarini qamrab oladi. Har bir jamiyat o'ziga xos ijtimoiy tuzilma va tamoyillar asosida faoliyat yuritadi. Sotsial hayotning asosiy tarkibiy qismlari:

Oila – jamiyatning asosiy hujayrasi sifatida insonning sotsiialashuvi va qadriyatlar shakllanishida muhim rol o'ynaydi.

Ta'lim – jamiyatning yangi avlodiga bilim va ko'nikmalar beruvchi tizim.

Madaniyat – jamiyatda urf-odat, an'ana va qadriyatlarni shakllantiruvchi omil.

Insonning sotsial hayotdagi o'rni uning ijtimoiy roli va maqomiga bog'liq. Masalan, otanalik, xodimlik yoki rahbarlik kabi rollar jamiyatdagi sotsial tartibni saqlashga yordam beradi.

Ijtimoiy munosabatlarning shakllari

Ijtimoiy munosabatlar jamiyat a'zolari orasidagi aloqalar va o'zaro ta'sirlarni anglatadi. Ular bir necha asosiy shakllarga bo'linadi:

Hamkorlik: insonlarning umumiy maqsadga erishish uchun birgalikda ishlashi. Bu shakl jamiyat barqarorligini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi.

Raqobat: cheklangan resurslar uchun kurash. Bu jarayon jamiyatdagi rivojlanishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Ziddiyat: qarama-qarshi manfaatlar to'qnashuvi natijasida yuzaga keladi. Ziddiyatlarning konstruktiv hal etilishi jamiyat rivoji uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Dekabr, 2024-Yil

Ijtimoiy munosabatlarning rivojlanishi sotsial institutlar, masalan, maktablar, davlat organlari va diniy tashkilotlar orqali boshqariladi. Ular jamiyat barqarorligini saqlash va rivojlantirish uchun xizmat qiladi.

Sotsiologiyaning ahamiyati

Sotsiologiya ijtimoiy hayotni tushunish va uni tartibga solish uchun muhim vositadir. Ushbu fan ijtimoiy munosabatlarni tahlil qilish, muammolarni aniqlash va yechimlar taklif qilish imkonini beradi. Sotsiologiyaning quyidagi amaliy jihatlari ajralib turadi:

Muammolarni aniqlash: Sotsiologlar jamiyatdagi qashshoqlik, ishsizlik, ta'lim sifati kabi muammolarni o'rganadi.

Rejalashtirish: Ijtimoiy sohalar rivoji uchun maqsad va strategiyalarni ishlab chiqadi.

Barqarorlikni ta'minlash: Guruhlar va qatlamlar o'rtasida ijtimoiy muvozanatni mustahkamlashga yordam beradi.

Masalan, ta'lim tizimidagi tenglikni ta'minlash yoki ekologik muammolarni hal etish jarayonida sotsiologiyaning roli katta. Bu jarayonlar jamiyatning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Ijtimoiy institutlarning roli

Ijtimoiy institutlar jamiyatning barqarorligini ta'minlashda muhim vositadir. Ular odamlar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solish va muayyan maqsadlarga yo'naltirish uchun xizmat qiladi. Misol uchun:

Ta'lim institutlari yosh avlodni ijtimoiy hayotga tayyorlaydi.

Huquqiy institutlar jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlaydi.

Diniy tashkilotlar insonlarning ma'naviy ehtiyojlarini qondiradi va axloqiy qadriyatlarni targ'ib qiladi.

Ijtimoiy institutlarning samarali faoliyati jamiyatning sotsial barqarorligi va rivojlanishi uchun zarurdir.

Xulos Sotsial hayot va ijtimoiy munosabatlar insoniyat jamiyatining ajralmas qismi bo'lib, ular jamiyatdagi barqarorlik va taraqqiyotning asosiy omillaridan biridir. Insonlarning kundalik faoliyati va o'zaro aloqalari ijtimoiy institutlar orqali boshqariladi va rivojlantiriladi. Oila, ta'lim, madaniyat va boshqa sohalar bu jarayonlarning asosiy komponentlari sifatida muhim o'rin tutadi.

Sotsiologiya esa ushbu jarayonlarni o'rganish va tahlil qilishda beqiyos ahamiyatga ega. U ijtimoiy muammolarni aniqlash, ularni hal etish yo'llarini taklif qilish va jamiyat barqarorligini ta'minlashda samarali vosita sifatida namoyon bo'ladi.

REFERENCES

1. G'ulomov, Sh. "Sotsiologiya asoslari." Toshkent: Universitet nashriyoti, 2019.
2. Karimov, I. A. "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch." Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
3. Smelser, N. "Sociology." New York: Pearson, 2015.
4. Ritzer, G. "Sociology: A Global Perspective." New York: McGraw-Hill Education, 2016.
5. Durkheim, E. "The Division of Labor in Society." New York: Free Press, 1997.
6. Weber, M. "Economy and Society." Berkeley: University of California Press, 1978.
7. NURQULOV B. YOSHLARNING IJTIMOIIY-SIYOSIY FAOLLIGINI OSHIRISH OMILLARI //UzMU xabarlari. – 2024. – T. 1. – №. 1.3. 1. – C. 190-193.
8. Nurqulov B. G. THE MAIN THEORETICAL APPROACHES TO THE CONCEPT OF POLITICAL SOCIALIZATION //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 426-431.
9. Nurqulov B. G. SAYLOV VA UNING YOSHLAR FAOLIYATIDA TUTGAN O'RNI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 432-436.
10. Нуркулов Б., Равшанова О. JORJ GERBERT MIDNING RAMZIY INTERAKSIONIZM NAZARIYASI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 402-405.
11. Nurqulov B. et al. PITRIM SOROKINNING "SOTSIAL VA MADANIY DINAMIKA" ASARI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 289-291.
12. Panjiyeva Z. et al. RAZMIY INTERAKTSIONIZM TAMOYILLARI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 292-295.
13. A'ZAMXONOV S. OLIY TA'LIM TIZIMIDA TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIM OLIHLARNI TASHKIL ETISH //News of UzMU journal. – 2024. – T. 1. – №. 1.1. 1. – C. 63-66
14. Saidabzalkhan A. MODERN CONCEPTS OF HUMAN CAPITA MEASUREMENT <https://farspublishers.org/index.php/ijessh/article/view/1527> <https://zenodo.org/records/8003552#>. – 2023.
15. A'zamxonov S. X. Ta'lim jarayonida o'qituvchi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2022. – T. 2. – №. 22. – C. 381-386.
16. Аъзамхонов С. TALABALAR MUSTAQIL TA'LIM OLIHLINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2024. – №. SI-1.

Dekabr, 2024-Yil

17. Azamkhanov S. SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF MODERN FORMS OF ORGANIZING STUDENTS'INDEPENDENT WORK //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5.
18. Ilxomov, Umrbek, and Parizod Nasirdinova. "IRVING GOFFMANNING DRAMATURGIYASI." NRJ 1.3 (2024): 239-245.
19. ILXOMOV, Umrbek. "SOTSIAL MOBILLIK YOSHLAR INTELLEKTUAL SALOHIYATNING OMILI SIFATIDA." News of UzMU journal 1.1.2. 1 (2024): 110-114.
20. Ilxomov, U. U., and P. Sh Nasirdinova. "UMUMIY-O'RTA TA'LIM MUASSASALARIDA O'QITISH METODI VA BITIRUVCHI YOSHLARNI KASBGA YO'NALTIRILGANLIGI DOLZARB MASALA." Academic research in educational sciences 3 (2024): 252-256.
21. Ilxomov U. U. YOSHLARDA DEVIANT XULQ-ATVOR MUAMMOLARINING INDEKATORI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 263-268.
22. Ilxomov U. U. YOSHLAR ISHSIZLIGI IJTIMOIIY MUAMMO SIFATIDA //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 257-262

MODERN SCIENCE
& RESEARCH